

Контроль качества аминокислот как необходимый этап в получении полноценной и безопасной продукции кормопроизводства

П. О. Бусыгин, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

Н. Н. Дудкина, старший научный сотрудник, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Важной задачей животноводства является получение высококачественной продукции для потребления ее человеком.

Реализация такой задачи возможна лишь при условии, что сами животные будут снабжены высококачественным и сбалансированным рационом.

Введение

В последнее время многие отечественные и зарубежные авторы расценивают животноводство как отрасль, производящую продукцию с высокой белковой ценностью (мясо и молоко) из менее дорогих источников протеина (растительных белков) [2]. Для того чтобы удовлетворить растущий во всем мире спрос на белок животного происхождения, требуется повышать эффективность преобразования кормовых белков в белки пищевые [7]. Аминокислоты для корма играют сегодня незаменимую роль в расширении масштабов производства животного белка и в повышении его качества и таким образом становятся ключевым элементом питания животных [9].

Промышленное применение в кормах аминокислот имеет почти 60-летнюю историю. В конце 1960-х гг. химически синтезированный DL-метионин на-

чал применяться в корме для птиц. В это же время в Японии путем ферментации был получен L-лизин. В дополнение к этим аминокислотам в конце 1980-х гг. в кормопроизводстве стали активно использовать L-треонин и L-триптофан [6]. С прогрессом в области биотехнологии стоимость производства указанных аминокислот значительно снизилась, что послужило одним из ключевых факторов их активного включения в корма для животных.

В нашей стране и за рубежом проведено огромное количество исследований по повышению биологической ценности кормов за счет правильного их балансирования по аминокислотному составу [5, 8]. Доказано, что затраты протеина можно резко сократить, если обеспечить в кормах точное количество требующихся животным аминокислот. Использование концепции «идеального протеина» с оптимальным содержанием в рационе всех незаменимых аминокислот позволяет достичь высокой продуктивности и более рационального использования кормов [3]. При составлении рационов более важным условием является

Рис. 1. Жидкостной хроматограф Shimadzu LC-20 Prominence

контроль обеспеченности животных незаменимыми аминокислотами, а не протеином.

Цель исследования

Мониторинг качества кормовых аминокислот.

Материалы и методы

Исследование проводилось в рамках госзадания № 0773-2019-0003 «Разработка системы эколого-биологической безопасности производства продукции животноводства» в аккредитованной лаборатории с использованием высокоэффективного жидкостного хроматографа Shimadzu LC-20 Prominence (рис. 1, 2) [4]. Подготовка проб для изучения выполнялась по ГОСТ ISO 6498 [1].

Для того чтобы удовлетворить растущий во всем мире спрос на белок животного происхождения, требуется повышать эффективность преобразования кормовых белков в белки пищевые.

Доказано, что затраты протеина можно резко сократить, если обеспечить в кормах точное количество требующихся животным аминокислот.

Результаты исследований

Сотрудники лаборатории качества кормов отдела ветеринарно-лабораторной диагностики совместно с испытательной лабораторией ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН за период с 2017 г. по второй квартал 2019 г. включительно исследовали порядка 1 000 проб кормовых аминокислот на содержание в них действующего вещества.

Результаты проведения в 2017 г. оценки содержания в кормовых аминокислотах L-лизина моногидрохлорида свидетельствовали о несоответствии нормам 3,4 % проб. Концентрация L-лизина моногидрохлорида в среднем составляла $63,3 \pm 4,74$ %, что на 20,2 % ниже заявленных характеристик. Также было выявлено недостаточное содержание в 6,7 % проб L-треонина, где его концентрация составляла $78,2 \pm 5,37$ %, что на 21,7 % ниже требуемого. Отсутствия или снижения содержания в пробах DL-метионина не обнаружено, а его средняя концентрация составила $99,13 \pm 2,1$ %.

В 2018 г. содержание действующего вещества в моногидрохлориде L-лизина составляло в среднем $78,29 \pm 0,19$ %, однако в 3,2 % проб его концентрация была ниже на 12,3 %. При исследовании содержания в пробах L-лизина сульфата, DL-метионина и L-треонина несоответствия с заявленными в сертификатах качества показателями не выявлено, а средняя концентрация этих веществ составляла $51,17 \pm 0,31$ %, $99,35 \pm 0,05$ % и $97,12 \pm 0,34$ % соответственно.

В первые два квартала 2019 г. все исследуемые пробы соответ-

Рис. 2. Хроматограмма аминокислот

ствовали заявленным в сертификатах качества показателям. Средняя концентрация L-лизина моногидрохлорида составляла $78,14 \pm 0,28$ %, средняя концентрация L-лизина сульфата – $51,77 \pm 0,61$ %, средняя концентрация DL-метионина – $99,38 \pm 0,05$ %, средняя концентрация L-треонина – $97,58 \pm 0,97$ %.

Выводы

С увеличением темпа роста животноводства происходит увеличение возможностей получения и использования сырья. На этом рынке возрастает конкуренция, не позволяющая производителю ухудшать качество своей продукции.

В Российской Федерации введены в эксплуатацию два завода по производству L-лизина сульфата, что привело к вытеснению с рынка поставщиков импортного сырья. При этом контроль качества выпускаемой продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Согласно полученным нами результатам качество исследованных проб к 2019 г. возросло, что говорит об ориентации сельскохозяйственных предприятий на получение полноценной продукции кормопро-

изводства и о заинтересованности поставщиков сырья в реализации доброкачественного продукта. ■

Библиографические ссылки

- ГОСТ ISO 6498-2014. Корма, комбикорма. Подготовка проб для испытаний. М.: Стандартинформ, 2015. 47 с.
- Кононенко С. И. Повышение питательности рационов откармливаемых свиней // Комбикорма. 2007. № 4. С. 47–48.
- Кононенко С. И. Эффективность использования ферментных препаратов в комбикормах для свиней // Проблемы биологии продуктивных животных. 2009. № 1. С. 86–91.
- Корма. Комбикорма, комбикормовое сырье. Методика выполнения измерений массовой доли аминокислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. М-02-90-142-07. Санкт-Петербург, 2008. 23 с.
- Разработка регламента проведения оценки качества сырья и производимых комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Научные рекомендации / И. М. Донник, И. А. Шкуратова, Н. А. Безбородова [и др.]. Екатеринбург, 2008. 182 с.
- Harper A., Benevenga N., Wohlhueter R. Effects of ingestion of disproportionate amounts of amino acids // *Physiol. Rev.* 1970. Vol. 50. P. 428–558.
- Gietzen D., Hao S., Anthony T. Mechanisms of food intake repression in indispensable amino acid deficiency // *Annu. Rev. Nutr.* 2007. Vol. P. 63–78.
- Morrison C., Laeger T. Protein-dependent regulation of feeding and metabolism // *Trends Endocrinol. Metab.* 2015. Vol. 26. P. 256–262.
- Peripheral and central mechanisms involved in the control of food intake by dietary amino acids and proteins / G. Fromentin, N. Darcel, C. Chaumontet [at al.] // *Nutr. Res. Rev.* 2012. Vol. 25. P. 29–39.